

Practice Form

To test Financial Questionnaire for Chinese Language

风险态度问卷

感谢您考虑参与本研究项目。本简介的目的是向您解释本研究的内容，以及您的参与所涉及的内容，以便您做出明智的选择。

本研究的目的是，评估人们对风能的态度，以及社区所有陆上风电场的可能性。本部分研究是一项在线调查，旨在评估您对金融风险的态度。时长不超过 6 分钟。

参与本研究完全出于自愿。如果您选择参与，您可以拒绝回答特定问题，或决定退出调查。您有权在提交数据之前的任何阶段退出。此时，您的数据将与其他参与者的数据一起被收集，不能再撤销。

您在调查中提供的信息将存储在科克大学的云存储平台上，即 Wind Value Microsoft Forms 账户，该账户只能通过研究人员的 UCC 登录访问。数据将至少保存十年。您提供的匿名信息可能有助于研究出版物和/或会议演讲，以及博士论文和研究报告，可在项目网站 <https://windvalue.ie/> 上查阅。

我们预计参与本研究不会产生任何负面结果。如果您在调研中遇到困难，以下提供支持服务的联系方式可能会对您有所帮助。

本研究已获得 UCC 社会研究伦理委员会的伦理批准。如果您对本研究有任何疑问，可以通过 peter.deeeney@ucc.ie 与我们联系。

如果您同意参与本研究，请点击下面的同意选项

第一部分

1. 同意书。

本研究的目的和性质已以书面形式向本人阐明。

我自愿参加。我已年满 18 周岁。

我已知悉无论是在研究开始前，还是在参与研究期间，我都可以随时退出研究，而不会受到任何影响。

我已知悉本调查问卷将确保匿名性。

我已知悉，如果我同意参与本调研，我的访谈和在线调查的匿名摘录（例如，不会使用我的姓名/地点）可能会在演示文稿和出版物（例如，文章、书籍章节、学生论文、社交媒体对研究结果的宣传等）中被引用（请勾选一个方框）： *

是的，我同意参与本研究

不，我不同意参与本研究

第二部分

请从以下场景中选择您所偏好的选项。

2. 您有机会参加彩票，并有平等的机会（50%）赢得100欧元或一无所获。参加是免费的。

选项A：您参加彩票

或

选项B：您不参加。

您选择哪个选项？

A

B

跳过至下一问题

3. 您可以在两种投资之间进行选择：

选项A：提供同等机会（50%）获得5欧元或15欧元

或

选项B：为您提供10欧元的特定收益。

您选择哪个选项？

A

B

跳过至下一问题

4. 假设您被罚款了，并有机会在两种选择之间做出抉择。

选项A：支付10欧元的罚款

或

选项B：有同等机会（50%）支付5欧元或15欧元。

您选择哪个选项？

A

B

跳过至下一问题

5. 您可以决定参加彩票，并有同等机会（50%）获得或损失5000欧元。

选项A：您将参加彩票

或

选项B：您不参加。

您选择哪个选项？

A

B

跳过至下一问题

6. 你们可以决定参加一个彩票，并有平等的机会（50%）获得或损失5欧元。

选项A：您将参加彩票

或

选项B：您不参加。

您选择哪个选项？

A

B

跳过至下一问题

第三部分

在以下情景中，您将面临有两个选项的抉择。
请从中选择您所偏好的选项。

7. 选项A：您有同等机会（50%）赢得或输掉5000欧元
或
选项B：您有相同的机会（50%）赢得或失去5欧元。
您选择哪个选项？

- A
- B
- 跳过至下一问题

8. 选项A：您有同等机会（50%）赢得5000欧元或15000欧元
或
选项B：您肯定会获得10000欧元的收益。
您选择哪个选项？

- A
- B
- 跳过至下一问题

9. 选项A：支付10000欧元的罚款
或
选项B：有同等机会（50%）支付5000欧元或15000欧元。
您选择哪个选项？

- A
- B
- 跳过至下一问题

10. 选项A：您有一百万分之一的机会赢得一百万欧元
或
选项B：肯定获得1欧元。
您选择哪个选项？

- A
- B
- 跳过至下一问题

11. 选项A: 您有千分之一的机会 (0.1%) 损失1000欧元, 或者什么都没损失 (零)
或
选项B: 支付1欧元。
您选择哪个选项?

A

B

跳过至下一问题

12. 选项A: 您有百分之一的几率 (1%) 赢得10000欧元, 百分之九十九的几率 (99%) 输掉101
欧元
或
选项B: 赢得1000欧元或输掉1000欧元的同等机会 (50%)。
您选择哪个选项?

A

B

跳过至下一问题

13. 选项A: 1%的几率损失10000欧元, 99%的几率赢得101欧元
或
选项B: 赢得1000欧元或输掉1000欧元的同等机会 (50%)。
您选择哪个选项?

A

B

跳过至下一问题

14. 选项A: 您有同等的机会 (33%) 获得, 0欧元或5000欧元或10000欧元
或
选项B: 您有同等的机会 (25%) 获得, 0欧元或2100欧元或7900欧元或10000欧元。
您选择哪个选项?

A

B

跳过至下一问题

15. 选项A: 您有同等机会 (33%) , 0欧元或5000欧元或-5000欧元 (负数表示失败)
或
选项B: 您有2900欧元或5000欧元或-2900欧元或-5000欧元的同等机会 (25%)。
您选择哪个选项?

A

B

跳过至下一问题

第四部分

普查问题

16. 您如何看待自己：您通常是一个敢于冒险的人，还是总试图逃避风险？请在0（我根本不冒险）到10（我喜欢冒险）之间自我评分。

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

17. 如果您考虑投资风电场项目，您预计每年的最低投资回报率是多少？

- 0%-5%
- 5%-10%
- 大于10%
- 投资回报率不重要，我不考虑投资风电场项目
- 跳过至下一问题

18. 如果您考虑投资一个回报率可观的风电场项目，您愿意投资的最高金额是多少？

- 1-20,000欧元
- 20,000-50,000欧元
- 多于50,000欧元
- 我不考虑投资风电场项目
- 跳过至下一问题

19. 距离您家最近的风力涡轮机大约有多远？

- 小于1km
- 1km-5km
- 5km-10km
- 大于10km
- 跳过至下一问题

20. 您选择电力供应商的主要决定因素是什么？

- 价格
- 可再生能源
- 综合考虑价格与可再生能源
- 跳过至下一问题
- Other

21. 鉴于您对使用风能的好处的了解，您考虑投资风电场项目的可能性有多大？

- 很有意愿
- 有点意愿
- 中立
- 有点不愿意
- 很不愿意

22. 您认为以下哪个选项最准确地描述了风电场的用途？

- 盈利
- 应对气候变化
- 发电
- 跳过至下一问题

23. 您关注欧盟至2030年减排的目标吗？

- 不关注
- 有点关注
- 非常关注
- 跳过至下一问题

24. 您的年龄?

- 18-24
- 25-34
- 35-44
- 45-54
- 55-64
- 65-74
- 75+

25. 您的性别?

26. 您的最高学历?

- 小学
- 初中
- 高中
- 本科

This content is neither created nor endorsed by Microsoft. The data you submit will be sent to the form owner.